

Psalm 82

„Gott und der Trost“

Es ist kein Psalm des Trostes.

Wozu auch Trost?

Trost braucht man, wenn es
keinen Weg mehr gibt, keine Hoffnung.

Aber es gibt immer Hoffnung.

Und es gibt immer einen Weg.

Denn es gibt immer Gott.

Und wenn man Ihm von Herzen
gehorsam ist – aus Liebe,
nicht aus Pflicht, sondern
aus Respekt und Ehrfurcht,
wenn man redlich ist,
aufrichtig, ehrlich, vertrauensvoll,
sich am Glauben festhält,
im Glauben standhaft bleibt,
mutig ist und fest,
dann gibt es immer Hoffnung
und Gott ist immer da.

Denn wenn Gott die Liebe ist,
dann ist Er hier zu Hause.

Und sollte ich mich irren
und gäbe es dann
nur den ewigen Schlaf,
selbst dann würde ich
nur hier sein wollen,
würde ich nur dies
glauben wollen.

Denn wenn es Gott nicht gibt,
dann sehe ich auch keinen Sinn darin,
ewig zu sein.

Die Wahrheit ist dem Märchen
näher als das, was wir
Realität nennen ...

„aus den neuen Psalmen - der Weg des offenen Herzens“